

Original paper

ARTISTIC INTERPRETATION OF THE IMAGES OF THE ALP HERO AND ALP WOMAN IN THE EPISTLE "ALPOMISH"

Sharipova Makhbuba Bakhshiloyevna, Associate Professor of the Department of Uzbek Language and Literature, Bukhara State Pedagogical Institute, Ph.D.

Annotation

Introduction: folk epics represent a synthesis of narrative and ritual traditions. epic thinking is deeply rooted in archaic beliefs, where ritual practices shaped the symbolic and structural framework of storytelling.

Purpose: to examine the interrelation between epic thinking and ritual traditions, and to demonstrate how rituals function as structural and ideological components of epic poetics.

Materials and Methods: the study applies comparative folklore analysis, semiotic interpretation, and historical-contextual methods. examples are drawn from the Alpomish epic and other oral folk traditions.

Results and Discussion: findings show that rituals such as initiation, naming, and marriage are embedded in epic narratives as symbolic acts. they mark the hero's transition to social maturity, reinforce clan unity, and establish moral norms. the syncretic unity of epic and ritual demonstrates that ritual motifs are not decorative but functional elements of epic poetics.

Conclusion: epic thinking and ritual traditions are inseparable in folk epics. their interrelation highlights the historical depth of oral literature and its role in preserving cultural identity, moral values, and collective memory.

Keywords: epic, ritual, epic thinking, folklore, ritual motif, syncretism, archaic beliefs, initiation, naming ritual, marriage ritual, Alpomish epic, epic tradition, mythological layer, oral folk literature.

"ALPOMISH" DOSTONIDA ALP QAHRAMON VA ALP AYOL OBRAZLARINING BADIY TALQINI

Sharipova Maxbuba Baxshiloyevna, Buxoro davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, f.f.f.d, PhD.

Annotatsiya

Kirish: xalq dostonlari hikoya va marosim an'alarining sintezini ifodalaydi. epik tafakkur qadimiy e'tiqodlarga tayangan bo'lib, marosim amaliyotlari syujetning ramziy va strukturaviy asosini shakllantirgan.

Maqsad: epik tafakkur va marosim an'alari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish hamda marosimlarning epik poetikadagi strukturaviy va mafkuraviy komponent sifatidagi rolini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: folkloriy taqqoslash, semiotik tahlil va tarixiy-kontekstual metodlar qo'llanildi. misollar Alpomish dostoni va boshqa og'zaki xalq an'alaridan olindi.

Natijalar va muhokama: tashabbus, ism qo'yish va nikoh marosimlari epik hikoyalarda ramziy akt sifatida namoyon bo'ladi. ular qahramonning ijtimoiy yetuklikka o'tishini belgilaydi, urug' birligini mustahkamlaydi va axloqiy me'yorlarni tasdiqlaydi. epik va marosim sinkretik birligi marosim motivlarining dekorativ emas, balki funksional element ekanini ko'rsatadi.

Xulosa: epik tafakkur va marosim an'analari xalq dostonlarida ajralmasdir. ularning o'zaro bog'liqligi og'zaki adabiyotning tarixiy chuqurligini va madaniy o'zlik, axloqiy qadriyatlar hamda jamoaviy xotirani saqlashdagi rolini yoritadi.

Kalit so'zlar: epos, marosim, epik tafakkur, folklor, marosimiy motiv, sinkretizm, arxaik tasavvur, initsiatsiya, ism qo'yish marosimi, nikoh marosimi, "Alpomish" dostoni, epik an'ana, mifologik qatlam, xalq og'zaki ijodi.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗОВ ГЕРОЯ И ЖЕНЩИНЫ АЛПОХИ В ПОСЛАНИИ «АЛПОМИШ»

Шарипова Махбуба Бахшиллоевна, доцент кафедры узбекского языка и литературы Бухарского государственного педагогического института, кандидат наук.

Аннотация

Введение: народные эпосы представляют собой синтез повествования и ритуальных традиций. эпическое мышление глубоко укоренено в архаических верованиях, где ритуальные практики формировали символическую и структурную основу повествования.

Цель: исследовать взаимосвязь эпического мышления и ритуальных традиций, показать, как ритуалы функционируют как структурные и идеологические компоненты эпической поэтики.

Материалы и методы: применены методы сравнительного анализа фольклора, семиотической интерпретации и историко-контекстуального подхода. примеры взяты из эпоса Алпомиш и других устных народных традиций.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что такие ритуалы, как инициация, наречение и брак, встроены в эпические повествования как символические акты. они обозначают переход героя к социальной зрелости, укрепляют единство рода и утверждают моральные нормы. синкретическое единство эпоса и ритуала демонстрирует, что ритуальные мотивы являются не декоративными, а функциональными элементами эпической поэтики.

Заключение: эпическое мышление и ритуальные традиции неразделимы в народных эпосах. их взаимосвязь подчеркивает историческую глубину устной литературы и ее роль в сохранении культурной идентичности, моральных ценностей и коллективной памяти.

Ключевые слова: эпос, обряд, эпическое мышление, фольклор, обрядовый мотив, синкретизм, архаические представления, инициация, обряд наречения имени, брачный обряд, дастан «Алпамыш», эпическая традиция, мифологический пласт, устное народное творчество.

O'zbek xalq og'zaki ijodining eng yirik va mukammal namunalaridan biri bo'lgan "Alpomish" dostoni xalqning tarixiy xotirasi, ma'naviy qadriyatlari hamda ijtimoiy qarashlarini o'zida mujassam etgan ulkan epik asardir. Asrlar davomida baxshilar tomonidan kuylanib kelgan bu doston xalqning qahramonlik haqidagi tasavvurlari, mardlik, sadoqat, vatanparvarlik, do'stlik va oila qadriyatlari kabi yuksak insoniy fazilatlarni badiiy obrazlar orqali yoritib beradi. Shu jihatdan "Alpomish" nafaqat qahramonlik eposi, balki xalqning ijtimoiy-ma'naviy idealini aks ettiruvchi muhim madaniy yodgorlik hisoblanadi.

Doston markazida turuvchi alp qahramonlar tizimi xalqning ideal inson haqidagi qarashlarini ifodalovchi asosiy badiiy vositalardan biridir. Asarda Alpomish obrazi jasorat, kuch-qudrat va adolat timsoli sifatida gavdalanadi. U nafaqat jismoniy jihatdan qudratli bahodir, balki ma'naviy barkamollik, vafodorlik va el-yurt manfaatlarini himoya qilish kabi fazilatlarni o'zida mujassam etgan xalq qahramonidir. Dostonning boshqa obrazlari – Barchin, Qorajon, Boybo'ri, Boysari kabi qahramonlar ham epik voqealar rivojida muhim o'rin tutib, alp qahramonlar tizimini boyitadi hamda xalqning axloqiy-estetik qarashlarini ochib beradi.

"Alpomish" dostoni turkiy xalqlar patriarxat hayotining o'ziga xos poetik ko'zguvidir. Bu doston bir qancha turkiy va ularga yaqin yashagan ayrim turkiy bo'lmagan xalqlar orasida juda keng tarqalgan. Uning o'zbek, qoraqalpoq, qozoq, oltoy versiyalari doston holida; tojik, tatar, boshqird, O'rta Osiyo arablari versiyalari ertak va rivoyatlar tarzida mashhurdir. O'rta asr o'g'iz eposining muhim yodgorligi "Kitobi Dada Qo'rqut" tarkibidagi "Bamsi Bayrak" asari o'zining sujeti va kompozitsion qurilishi jihatidan "Alpomish" dostoniga juda ham yaqin turadi.

"Alpomish" dostonida patriarxal-urug'chilik munosabatlarining yemirila borishi badiiy aks ettirilgan. U qahramonlik, mardlik, vatanparvarlik, turli elatlar va xalqlarning birodarligi, sevgi va sadoqat, oila mustahkamligi va urug' birligini kuylovchi ulkan eposdir. Doston qo'ng'iroq urug'i boshliqlari – aka-uka Boybo'ri va Boysarilarning farzandsizligi tasviri bilan boshlanadi. Unda bo'lajak qahramonlar – Alpomish va Barchinlarning ajoyib-g'aroyib holatlarda tug'ilishi, Alpomishning bahodirona yoshligi va birinchi bor pahlavonlik ko'rsatishi, Boysarining Boybo'ridan arazlab qalmoq eliga ko'chishi, qahramonning yorini olib kelish uchun o'zga mamlakatga safari va Qorajon bilan do'st tutinishi, raqiblari – qalmoq alplari bilan yonma-yon turib, Barchinning shartlarini bajarishi va yorini olib o'z eliga qaytishi, qaynatasi Boysarini qutqarish uchun ikkinchi marta safar qilganda, yetgi yil tutqunda qolishi, asirlikdan oti Boychibor yordamida qutulib, o'z eliga xotini Barchinning zo'ravon Ultontoz bilan bo'layotgan to'yi ustiga kelishi hamda raqibini yengib, o'z hokimiyatini o'rnatishi voqealari tasvirlanadi.

Dostonda xalqimizning qahramonlik haqidagi g'oyalari, mardlik tuyg'usi yorqin tasvirlanadi. Dostonda yorga erishish uchun mard bo'lish va dushmanga qarshi kurashish kerak, degan g'oya bo'rtib turadi:

Dushman ko'rsam, kesib bag'rin tuzlayman,
Aslim sherman, o'zim yo'lbars izlayman.[1B-.209.]

"Alpomish" dostonining bosh qahramoni sahroyi bahodir, qo'ng'iroq urug'ining umidi va ishonchi Hakimbek – Alpomishdir. U mehnatkash xalqning qahramonlik kuchlarini o'zida mujassamlashtirgan, yovuzlik va yomonlikning ashaddiy dushmani, el-yurt farovonligi yo'lida mardliklar ko'rsata olgan bahodir, xalq eposining quyma obrazidir. Alpomish jismoniy jihatdan baquvvat, ma'naviy yetuk ideal qahramondir. Dostonda Alpomishning kuch-qudrati, bahodirlik

salohiyatini tasvirlashga alohida e'tibor berilgan. U yetti yoshida bobosi Alpinbiydan qolgan o'n to'rt botmonlik sari yoydan otib, Asqar tog'ining cho'qqisini uchirib yuborganligi uchun ham alp ataladi. Yakkama-yakka olishuvda Qultoy va Qorajondan g'olib chiqadi. Alpomishning kuch-qudrati Barchin shartlarini g'olibona bajarishida, unga talabgor qalmoq alplari bilan olishuvlarida, ayniqsa, yaqqol namoyon bo'ladi.

Dushmanlarning "qirq mingini bir deb sanab qirishga" tayyor turgan jasur Barchin obrazida qahramonlik eposlariga xos botir qiz ("alp qiz") haqidagi an'anaviy tushuncha ham o'z ifodasini topgan. Undagi jasurlik, mardlik va dovyuraklik, o'z kuch-qudratiga ishonish Toychixon alplari zo'rlik bilan olib ketmoqchi bo'lgan epizodlarda yaqqol gavdalanadi. Uning jismoniy salohiyati qalmoq pahlavoni Ko'kaman bilan yakkama-yakka olishuv lavhasida mahorat bilan kuylanadi.

Shunday qilib, Barchin – alp ayol. [2B- B.17] U jangovar qiz, Alpomishga sadoqatli yor, oila va urug' nomusi uchun faol kurashuvchi ona obrazidir. Bu obrazda mehnatkash xalqning xotin-qizlarga nisbatan samimiy munosabati, juda katta e'zoz va hurmati mujassamlashgan, ayollar yuksak insoniy qudrat va shon-sharafga ega ekanligi baralla kuylangan.

Barchin – nikoh tahdidiga uchragan qiz (ayol) obrazi ham. U o'zi yomon ko'rgan nikohga (qalmoq alplariga tegishga yoki Ultontozga turmushga chiqishga) rozi bo'lmaydi. Bunday nikohga qarshi boradi. Ularning sovchiligiga qarshi turishga urinadi. Uyalsa-da, bu haqda Hakimbekka xat orqali xabar yuborib, o'zini ulardan qutqarishni so'raydi. Umuman aytganda, nikoh tahdidiga uchragan qiz (ayol) obrazi va uning taqdiri masalasi jahon eposchiligiga ham xosdir. Aynan buning yorqin dalilini yunon rapsodi Gomerning "Odisseya" dostonida Odisseyning xotini go'zal va oqila Penelopa taqdirida kuzatish mumkin.

Dostonda o'zbek Allomish bilan qalmoq Qorajonning do'stligini tasvirlash muhim o'rin tutadi. Bu do'stlik qahramonona do'stlik darajasiga ko'tarilgan. Alpomish va Qorajon do'stligi butun doston davomida chuqurlashib boradi. Dostondagi turli-tuman yorqin va takrorlanmas epizodlarda Qorajon obrazi har tomonlama ochiladi. Alpomishdagi chinnakam insoniy fazilatlar, zulm va razolatga qarshi kurash Qorajonni tobora unga yaqinlashtiradi. U adolatsiz va zolim Toychixonga xizmat qilishdan voz kechadi, qalmoq pahlavonlari bilan bo'lgan kurashda Alpomish tomonida turadi, Barchinni olmoqchi bo'lgan alplarga, jumladan, o'z akalariga qarshi kurashadi. Qorajon har qanday balo va ofatlarga qaramay, qo'ng'irotliklarni, bahodir do'sti Alpomishni himoya qiladi. Adolat va haqiqat, ozodlik va tenglik, inson huquqi va nomusi uchun kurashadi. Zulm va adolatsizlikka qarshi kurash Alpomish va Qorajon do'stligini yanada mustahkamlaydi. Epik an'ana bo'yicha Qorajon qo'ng'irotliklar bilan birga qahramonning yurtiga keladi. U yerda qizg'in va samimiy kutib olinadi. Alpomishning otanasi Qorajonni o'g'lim, deya mehru shafqat bilan qarshilaydi.

Dostonda Alpomish bilan Qorajon o'rtasidagi do'stlik haqqoniy va hayajonli epizodlarda san'atkorona kuch bilan tasvirlangan, katta insoniy do'stlik darajasiga ko'tarilgan. Shunday qilib, Qorajon obrazida turli el-elatlar orasidagi do'stlik va qardoshlik kuylangan, olijanob insoniy fazilatlar – do'stga sadoqat, va'daga vafo va qat'iylik ulug'langan.

Epos bilan bog'liq umumiy qonuniyatlarda ko'proq quyidagilarga amal qilinadi:

1. Xalq hayotiy tajribalari va o'lmas an'analarini tasvirlashga epik an'ana sifatida yondashiladi.
2. Epik idealizatsiyaga muvofiq, tasvirga olingan narsalar ideal tarzda taqdim etiladi.

3. Eposda tavsiflanayotgan yoki obrazlantirilayotgan har bir hodisa epik an'ana, epik matn tuzish tamoyillariga ko'ra tipiklik, barqarorlik, takrorlanuvchi (an'anaviy) tarzda beriladi.

4. Epik hikoya qilishda tasvirlanayotgan yoki tavsiflanayotgan voqea-hodisalar, obrazlar konvensiyaga (dinamik rivojlanishning epik norma shartlariga bo'ysunadi).

Ushbu qonuniyatlar eposdagi marosim motivlarini etnografik hamda folkloristik tavsiflar asosda o'rganishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning tasviri va talqini funksional xususiyatga ega bo'lib, bizningcha, ikkita vazifa bajarib keladi:

a) xalq marosimlari haqidagi ma'lumotlarni avloddan-avlodga taqdim qiladi;

b) xalq marosimlarining tuzilishi, maqsadi, mazmun-mohiyati bo'yicha bilimlarni ongda shakllantirish va umumlashtirishga xizmat etadi.

Bunda marosimlarning tasviri nima natijaga qaratilgani muhim hisoblanadi. U orqali qanday g'oya ilgari surilayotgani kishini o'ylantiradi. Shuning uchun eposdagi marosimga munosabat bir necha xilda kechada:

a) tarbiyaviy o'g'it izlash;

b) sujetdagi o'rni, vaziyati, poetik vazifasini baholash;

v) genezisini, sujetga kiritilish sabab va oqibatiga qiziqish kabi.

Eposdagi marosim sujetdagi o'rni va mavqeiga ko'ra ikki xil ko'rinishda namoyon bo'ladi:

a) sujetni harakatga keltiruvchi marosim motivlari;

b) sujetni harakatga keltirmaydigan marosim motivlari;

v) berilgan sujet holatidan tashqarida tavsiflangan marosim motivlari.

B.N.Putilov aytganidek, eposdagi marosim hech qachon shunchaki obyektiv ma'noga ega bo'lgan qandaydir neytral harakat sifatida ko'rinmaydi. U qahramonga yoki uning dushmaniga xizmat qiladi va shunga ko'ra, ifodada ramziy ma'noga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, xalq ma'naviy xazinasidan o'rin olgan aksariyat dostonlarda ma'lum bir marosim bilan bog'liq tasavvur-tushunchalarning izlari saqlanib qolganligi yoki muayyan bir marosimning o'tkazilishi badiiy tasvirlab berilganligi kuzatiladi. Bu esa doston (epos) va marosim munosabatini, ularning bog'liq jihatlarini o'rganishga undaydi. Dostonlar badiiy strukturasi shakllantirishda oilaviy-maishiy marosimlarning o'rniga alohida e'tibor qaratilgan. Buni dostondagi voqealar bayoni struktural jihatdan bevosita marosimlar mazmuni bilan uyg'un kelishi to'liq tasdiqlaydi. Marosim bilan bog'liq poetik ayimlarning, urf-odat va an'analarning epos sujetiga singdirilishi ularning avloddan-avlodga o'tishini ta'minlash maqsadini ko'zlagan. Shundan eposlarning marosimlarda ijro etilishi, shu orqali ularning targ'ibini amalga oshirish ko'zda tutilgan. Bu esa eposning marosimdagi o'rni va vazifasini belgilagan bosh omildir. Dostonlar sujetidan juda ko'p oilaviy-maishiy marosimlar o'rin olgan, ammo ularning hech biri batafsil tasvirlanmagan. Bundan ularning epos sujetini yuzaga keltirish uchun qo'llangani ayonlashadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Алпомиш. Достон. Ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси / Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Нашрга тайёрловчилар Ҳ.Зарифов ва Т.Мирзаев. – Тошкент: Шарқ, 1998. – 400 б.
2. Турдимов Ш. Этнос ва эпос. – Тошкент: Ўзбекистон, 2012. – 96 б.

3. Эшонқул Ж. Фольклор: образ ва талқин. – Қарши: Насаф, 1999. –172 б.
4. Эшонқул Ж. Эпос ва маросим // Эпик тафаккур тадрижи. – Тошкент: Фан, 2006. – Б.3-11.
5. Ўраева Д. Ўзбек мотам маросими фольклори. – Тошкент: Фан, 2004. – 120 б
6. Ўраева Д. Яхшиларга ёндашиб // Охунжон Сафаров. Ижодий портрет. – Тошкент: Муҳаррир, 2010. – Б.75-78.
7. Райхл К. **Райхл Карл. Тюркский эпос: традиции, формы, поэтическая структура. Пер. с англ. В. Трейстер под ред. Д.А. Функа. – М.: Восточная литература, 2008. – 383 с.**
8. Мирзаев Т. “Алпомиш” достони вариантларидаги бир хусусият тўғрисида // Ўзбек халқ ижоди. – Тошкент, 1970. – Б. 49–50.